

**MUSTAQILLIKKA ERISHISH ARAFASIDA O'ZBEKISTONDAGI
IJTIMOIY- SIYOSIY, IQTISODIY JARAYONLAR
SOCIAL-POLITICAL AND ECONOMIC PROCESSES IN UZBEKISTAN ON
THE EVE OF ACHIEVING INDEPENDENCE
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В
УЗБЕКИСТАНЕ НАКАНУНЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ**

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida o'qituvchisi

Ne'matova Nigora Bahromjon qizi

Hamidova Muattarxon Sharifjon qizi

Andijon davlat Pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim Kechki bo'lim talabalari

Annotatsiyasi: Maqola O'zbekistonning mustaqillikka erishish arafasidagi ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy jarayonlarni tahlil qiladi. Mustaqillikka erishish jarayonida O'zbekistonning ichki va tashqi siyosiy o'zgarishlari, iqtisodiy islohotlar, shuningdek, milliy suverenitet va davlat mustaqilligining o'rnini va ahamiyatini ko'rib chiqiladi. Maqola ayniqsa, Sovet Ittifoqi davridagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat, uning mustaqillikka ta'siri va o'zbekistonliklarning milliy mustaqillikka erishish yo'lidagi kurashi haqida batafsil ma'lumot beradi.

Abstract: The article analyzes the socio-political and economic processes on the eve of the independence of Uzbekistan. In the process of achieving independence, internal and external political changes of Uzbekistan, economic reforms, as well as the role and importance of national sovereignty and state independence are considered. In particular, the article provides detailed information about the socio-economic situation during the Soviet Union, its influence on independence, and the struggle of Uzbeks to achieve national independence.

Аннотация: В статье анализируются общественно-политические и экономические процессы накануне независимости Узбекистана. В процессе достижения независимости рассматриваются внутренние и внешние политические изменения Узбекистана, экономические реформы, а также роль и значение национального суверенитета и государственной независимости. В частности, в статье представлена подробная информация о социально-экономической ситуации во времена Советского Союза, ее влиянии на независимость, борьбе узбеков за достижение национальной независимости.

Kalit soʻzlar: Mustaqillikka erishish, Ijtimoiy-siyosiy jarayonlar, Iqtisodiy islohotlar, Davlat suvereniteti, Oʻzbekiston tarixi, Milliy kurash, Sovet Ittifoqi davri, Oʻzbekistonning mustaqilligi.

Key words: Achieving independence, Socio-political processes, Economic reforms, State sovereignty, History of Uzbekistan, National struggle, Soviet Union era, Independence of Uzbekistan

Ключевые слова: Достижение независимости, Социально-политические процессы, Экономические реформы, Государственный суверенитет, История Узбекистана, Национальная борьба, Эпоха Советского Союза, Независимость Узбекистана.

XX asr 80-yillari o'rtalarida respublika ijtimoiy siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy hayotidagi inqirozli holatlar: 1980-yillarning boshlarida sovet siyosiy tizimi, xo'jalik yuritish usuli o'zining rivojlanish imkoniyatlarini batamom tugatdi. Ma'muriy-siyosiy biqlik kuchaydi, jamiyat a'zolari mehnat intizomi pasaydi, loqaydlik befarqlik kuchaydi. 80-yillar o'rtalarida sovet jamiyatida "qayta qurish" boshlandi. Qayta qurish haqida M. S. Gorbachev KPSS MK ning aprel (1985 yil) plenumida taklif kiritdi. Yuqoridagi holatlar inqirozga yo'l tuta boshladi. Bundan kelib chiqadiki davlatning barcha tizimida o'zgarishlar kuchaya boshladi. XX asr 80-yillari o'rtalarida Respublika ijtimoiy siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy hayotidagi inqirozli holatlar:

1.80-yillarning o'rtalarida SSSRning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy hayotida inqirozlivaziyatning yanada keskinlashuvi ro'y bera boshladi. Qayta qurish kontsepsiyasi cheklangan bo'lib, u SSSRni taraqqiyotini ta'minlay olmas edi.

2. Qayta qurish yillarida O'zbekistonda ijtimoiy-siyosiy hayot yomonlashdi. Respublikada milliy urf-odatlar, an'analar, qadriyatlar toptaldi, buning oqibatida xalq orasida loqaydlik, ishonchsizlik va norozilik kuchaydi.

3. Farg'ona fojeasi yuz berdi. Milliy o'zlikni anglash boshlandi. O'zbek tiliga davlat tili maqomini berilishi, paxta yakkahokimligini tugatilishi, ekologik holatni sog'lomlashtirishni O'zbekistonda dolzarb masala sifatida ko'tarildi. Demak, yuqoridagi holatlarni tahlil qiladigan bo'lsak O'zbekiston Mustaqillikka erishi oson kechmagani, buning uchun turli siyosiy, ma'naviy inqirozlar kuchayishi, qo'shni davlatlar bunga to'sqinlik qilishi, mustaqil davlat bo'lishimiz ular uchun salbiy

holatlar tug‘dirishini sezgan holatda har qanday yol bilan to‘sqinlik qilishga harakat qilishgan.⁹⁴

Qayta qurishning 1-bosqichi (1985-1987-yillar)

1.Ma’muriy-tashkiliy tadbirlar avvalgidek buyruqbozlik asosida olib borildi

2.Bu bosqichdagi vazifa – ilmiy texnika taraqqiyoti yutuqlarini ishlab chiqarishga jalb etish asosida jamiyatda tub iqtisodiy taraqqiyotni jadallashtirish va uning asnosida inson omilini faollashtirish edi.

3.Qayta qurishning dastlabki davrlarida asosiy e’tibor iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratildi.

4. 1986 yildan mamlakat iqtisodiy ahvoli yomonlashdi, 1987 yil yanvaridan ishlab chiqarish sur’atlari keskin pasaydi. 1 - bosqich mag'lub bo'ldi.

Qayta qurishning 2-bosqichi (1987-1990-yillar)

Jamiyating barcha jabhalarini kompleks tarzda isloh qilishga harakatlar bo’ldi. Asosiy maqsad sovet jamiyatini to’liq demokratlashtirish deb aytili. 80-yillar 2-yarmida iqtisodiy inqiroz boshlandi. Markaz o'z ta'sirini kuchaytirish maqsadida O'zbekistonda "O'zbek ishi", "paxta ishi" kabi uydirmalarni o'ylab topdi.

Qayta qurish siyosati ham SSSR davlatini muqarrar inqirozdan qutqarib qola olmadi. Davlatda inqiroz boshlandi. Ittifoqdosh Respublikalarda milliy o'zlikni anglash va mustaqillik sari dadil qadamlar qo'yildi. Yuqoridagi qayta qurish siyosatini o‘qib tahlil qilinsa jamiyat hayotidagi o‘zgarishlar oydinlashadi. Mustaqillikka erishish uchun turli xil strategiyalar, qayta qurish siyosati, rejalar ishlab chiqilgan. Biri amalga oshmasa ikkinchisi yo‘lga qo‘yilgan. O‘zbekistonni mustaqillikka erishish uchun iqtisodiy tomonni rivojlantirishga ham alohida e’tibor berilgani, ham ma’naviy, siyosiy jihati ham bir masala ekanligi oydinlashadi. Qayta qurish siyosati olib borilgan jarayonlarda o‘zbeklarga turli xil uydirmalar, bo‘htonlar, siyosiy tahdidlar ham qilingan. 1989 yil o'rtalarida respublika ijtimoiy-siyosiy hayotidagi o'zgarishlar. Milliy manfaatlar ustuvorligining o'sib borishida esa 80 yillar o'rtalaridan vaziyat o'zgardi. A.Qodiriy, Cho'pon, Fitrat, Usmon Nosir, M.Sayxzodalarning millarchilik, panislomizm va panturkizmida ayblanib, qatag'on qilinganliklari ochib tashlandi. 30-40 yillar va 50-yillar boshlarida siyosiy qatag'on qilinib qatl etilgan va qamoqlarga tashlangan xalqimizning asl farzandlari oqlandi. «Chig'atoy gurungi», «Milliy ittihad», «Milliy istiqlol», «Botir gapchilar» singari «aksilinqilobiy guruhlar» vakillari oqlandi. 1937 -1939 yillarda qamoqqa olinib otib

⁹⁴ Qodirov, A. (2000). Sovet Ittifoqi davrida O‘zbekiston: ijtimoiy-iqtisodiy tizim va islohotlar. Toshkent: O‘zbekiston Nashriyot Uyi.

tashlangan 6920 ta ziyolining qatag'ni qismati o'rganildi. Akademik Erkin Yusupovning (1928-2003) publisistik maqolalarida markaz o'yinlari ochib berildi.

Raxbariyat tomonidan qo'llanilgan siyosiy iqtisodiy rejalar o'z tasdig'ini topib borgani o'qib bilib oldingiz yuqoridagi holatlarda. To'g'ri qoyilgan maqsadlar, rejalar, davlat tizimini to'g'ri boshqara olish uslubi mustaqillikka erishish uchun asosiy turtki bo'ldi, tadbirlarning natijasi o'z samarasini bera boshladi.⁹⁵

O'zbekistonda prezidentlik boshqaruvining shakllanishi: 1990 yil 23 martda O'zbekiston SSR Prezidenti lavozimini ta'xis etish, O'zbekiston SSR Konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida Qonun qabul qilindi. 1990 yil 24 martda 12 chaqiriq O'zbekiston SSR Oliy Sovetining 1-sessiyasi Respublika Kompartiyasi 1- kotibi bo'lgan I.A.Karimovni O'zbekiston SSRning 1-Prezidenti etib sayladi. Mustaqillik sari qo'yilgan eng muhim siyosiy, huquqiy qadamlardan biri – bu 1990 yil 20-iyundagi O'zbekiston SSR Oliy Sovetining ikkinchi sessiyasida qabul qilingan Mustaqillik deklarasiyasining qabul qilinishi bo'ldi. Deklarasiyada shunday deyiladi: O'zbekiston Sovet socialistik Respublikasi Oliy Soveti:

- o'zbek xalqining davlat qurilishidagi tarixiy tajribasi va tarkib topgan boy an'analari,
- har bir millatning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini ta'minlashdan iborat oliy maqsad haqi,
- har bir kishining farovon hayot kechirishini ta'minlashni oliy maqsad deb bilgan holda,
- O'zbekiston xalqlarining kelajagi uchun tarixiy mas'uliyatni chuqur his etgan holda,
- xalqaro huquq qoidalariga, umumbashariy qadriyatlarga va demokratiya printsiplariga asoslanib, O'zbekiston Sovet socialistik Respublikasining Davlat mustaqilligini e'lon qiladi.⁹⁶

Qabul qilingan Mustaqillik deklarasiyasining asosiy maqsadini yuqorida o'qidingiz, bu qabul qilingan barcha qarorlar faqat mustaqil bolish, alohida respublika bo'lishgina maqsad qo'yilmagani yaqqol seziladi. Avvalo inson haq-huquqi, har bir kishi tinch hayot kechirishi, o'z diniga e'tiqod qilishi, til erkinligi va boshqa maqsadlar belgilanganligini bilib olamiz. Prezidentimizning Mustaqillikka erishishdagi asosiy maqsadi inson huquqlari va jamiyat tinchligini bosh g'oya deb olgan. Duch kelgan, qilingan taqiqlarga qaramay o'z maqsadidan qaytmaganligi natijasini berdi. Demak mustaqillikka erishish uchun turli xil qiyinchiliklarga

⁹⁵ Muzaffarov, T. (2012). O'zbekistonning yangi tarixiga oid ma'lumotlar. Toshkent: Sharq.

⁹⁶ Abdujabbarov, M. (2006). Mustaqil O'zbekistonning ijtimoiy-siyosiy rivojlanishi. Toshkent: Fan va texnologiya.

uchraganimizni bilib oldik, shundan xulosa qilib aytadigan bolsak biz ham yurtimizni mustaqilligi uchun qo‘limizdan kelgan barcha ishlarni qilishimiz, ta‘lim sohasida o‘z kuchimizni ko‘rsatishimiz, yurtimizni dunyo sahnalariga olib chiqishimiz kerakligini oldimizga maqsad qo‘yishimiz kerak.

Xulosa: Mustaqillikka erishish arafasida O‘zbekistonda amalga oshirilgan ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy jarayonlar katta tarixiy ahamiyatga ega. O‘zbekiston mustaqillikka erishish yo‘lida o‘zining siyosiy mustaqilligini ta‘minlash, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, milliy madaniyatni rivojlantirish borasida keng ko‘lamli ishlarni amalga oshirdi. Mustaqillikning dastlabki yillarida ichki va tashqi siyosatning o‘zgarishi, ijtimoiy tuzumning qayta shakllanishi va iqtisodiy integratsiya jarayonlari mamlakatda yangi strategiyalarni ishlab chiqishni talab qildi. Bu davrda iqtisodiy o‘shish sur‘atlari va davlat mustaqilligining yanada mustahkamlanishi uchun zarur bo‘lgan chora-tadbirlar amalga oshirildi. Maqolada ko‘rsatilganidek, Sovet Ittifoqi davri va undan keyingi o‘zgarishlar O‘zbekistonning mustaqillikka erishish jarayoniga bevosita ta‘sir ko‘rsatdi. O‘zbek xalqining mustaqillikka bo‘lgan intilishi va uni erishishdagi kurashi bugungi kunda mamlakatning yuksalishi va iqtisodiy o‘shishini ta‘minladi. Shu bilan birga, bugungi kunning siyosiy va iqtisodiy muammolari mustaqil O‘zbekistonning kelajagi uchun muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I. A. (1997). O‘zbekistonning mustaqilligi va uning yuksalish yo‘li. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi.
2. Abdujabbarov, M. (2006). Mustaqil O‘zbekistonning ijtimoiy-siyosiy rivojlanishi. Toshkent: Fan va texnologiya.
3. Qodirov, A. (2000). Sovet Ittifoqi davrida O‘zbekiston: ijtimoiy-iqtisodiy tizim va islohotlar. Toshkent: O‘zbekiston Nashriyot Uyi.
4. Muzaffarov, T. (2012). O‘zbekistonning yangi tarixiga oid ma'lumotlar. Toshkent: Sharq.
5. Rasulov, S. (2015). Iqtisodiy mustaqillik va uning zamonaviy tendensiyalari. Toshkent: O‘zbekiston iqtisodiyoti.
6. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.

8. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.

9. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).

10. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.

11. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.